

DOI: <https://10.5281/zenodo.17372159>

SUG‘ORILADIGAN YERLARNING MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASHDA YOPIQ-YOTIQ ZOVURLARNING AHAMIYATI

Usmanov Sh.A.

texnika fanlari doktori, “Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti” katta ilmiy xodimi.

Usmonov S. A.

06.01.02-Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik ixtisosligi 1-bosqich tayanch doktoranti “Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti”

Djo‘rayev SHarafiddin Boboqulovich

Tayanch doktorant: 06.01.02.- “Melioratsiya va sug‘orma dexqonchilik”

ANNOTATSIYA

Ushbu maqoladan Buxoro viloyati sharoitda sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilashda yopiq-yotiq zovurlarning ahamiyati batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: yopiq drenaj, yotiq zovur, sho‘rlanishi, qishloq xo‘jaligi, suv resurslari, gidromodul, ikkilamchi sho‘rlanish, melioratsiya, irrigatsiya.

Bugungi kunda dunyoda 1 milliard gektar maydon qurg‘oqchil va sho‘rlangan hududlar mavjud bo‘lib, quruqlikning 25-30 foizini tashkil etadi. Sug‘oriladigan 275 mln. gektar maydonning 45 mln. gektarini sho‘rlangan va sho‘rlanishga moyil tuproqlar egallaydi, sho‘rxok maydonlar esa, dunyo bo‘ylab 62 mln. gektarni tashkil etadi. Asosan qurg‘oqchil (arid) hududlarda joylashgan dunyoning 75 mamlakatida sho‘rlanish muammosi jiddiy tus olgan (Avstraliya, Xitoy, Hindiston, Meksika,

Pokiston, AQSH va h.k). Aynan 32 mln. gektar yer maydonining hosildorligiga bevosita tuproqlardagi tuzlar ta'sir etadi [1]. Bu esa o'z navbatida qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini keskin kamayishiga sabab bo'ladi. Mamlakatimizda qishloq va suv xo'jalik sohalarida olib borilayotgan bir qator islohotlar va chora- tadbirlar sug'oriladigan yerlardan samarali foydalanishga, tuproq unumdorligini yaxshilash orqali ekinlarning hosildorligini oshirishga va nihoyat aholi daromadlarining ko'payishiga qaratilmoqda. Bugungi kunda turli darajada sho'rlanishi Respublikamizning sug'oriladigan maydonlarining 44,3% (1,9 mln.ga) turli darajada sho'rlangan, shundan 82,5 ming gektari kuchli, 520,8 ming gektari o'rtacha va 1,31 mln. Gektari kuchsiz sho'rlangan. Natijada ushbu ko'rsatkichlar Buxoro viloyatida 2024 yil holatiga ko'ra 62.5% (172.6 ming) gektar kam, 20.4% (56.3 ming) gektar o'rtacha, 1.9% (5.4 ming) gektar kuchli sho'rlangan.

Tuproqlarning sho'rlanishi vujudga kelishi bo'yicha 2 xil bo'lib, sho'rlanish darajasi va xiliga mos ravishda unga qarshi tadbirlarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Ikkilamchi sho'rlanishga qarshi kurashda sho'r yuvish tadbiri eng muhim hisoblanadi. Sho'r yuvish tadbirlarini amalga oshirishda sho'r yuviladigan maydon zovur tarmoqlari bilan ta'minlanganligi shart. Zovur tarmoqlarning turi tuproqning mexanik tarkibiga va geografik joylashuviga qarab tanlanadi. Sizot suvlar sathini barqaror holatda saqlash hamda yerlarning meliorativ holatini yaxshilashda zovur tarmoqlarning ahamiyati katta. Buxoro viloyati sug'oriladigan maydonlarining meliorativ holatini hisobga olsak, zovur tarmoqlarini soz holda saqlash dolzarb masalalardan biridir.

Buxoro viloyatida 2022-2023 yillarda sug'oriladigan yerlarning sho'rlanish darajasi to'g'risida MA'LUMOT

1-jadval

T/r	Tumanlar nomi	Yillar	Umumiy sug'oriladigan maydon (ming,ga)	Sho'rlanmagan		Umumiy sho'rlangan yerlar		Shu jumladan					
								Kuchli sho'rlangan		O'rta sho'rlangan		Kam sho'rlangan	
				ming,ga	%	ming,ga	%	ming,ga	%	ming,ga	%	ming,ga	%
Viloyat bo'yicha:		2022	276,3	41,8	15,1	234,5	84,9	5,5	2,0	56,6	20,5	172,4	62,4
		2023	276,3	42,1	15,2	234,2	84,8	5,4	1,9	56,3	20,4	172,6	62,5
1	Бухоро	2022	30,0	4,0	13,4	26,0	86,6	0,3	0,9	6,0	19,9	19,8	65,8
		2023	30,0	4,1	13,5	26,0	86,5	0,3	0,9	5,9	19,7	18,196	65,9
2	Вобкенг	2022	21,5	3,2	14,9	18,3	85,1	0,3	1,2	3,9	18,1	14,1	65,7
		2023	21,5	3,2	15,0	18,3	85,0	0,2	1,1	3,9	18,1	24,2799	65,8
3	Жондор	2022	33,0	3,1	9,4	29,9	90,6	1,5	4,4	8,0	24,2	20,4	61,9
		2023	33,0	3,1	9,5	29,9	90,5	1,4	4,3	8,0	24,1	20,4	62,0
4	Когон	2022	19,1	3,2	16,5	16,0	83,5	0,2	1,3	3,5	18,2	12,2	63,9
		2023	19,1	3,2	16,6	15,9	83,4	0,2	1,2	3,5	18,2	17,7036	63,9
5	Олот	2022	21,5	4,1	18,9	17,5	81,1	0,8	3,8	3,8	17,7	17,6246	59,6
		2023	21,5	4,1	19,2	17,4	80,8	0,8	3,7	3,8	17,6	19,8059	59,5
6	Пешку	2022	22,8	4,0	17,6	18,8	82,4	0,3	1,1	4,5	19,8	19,7357	61,5
		2023	22,8	4,1	17,9	18,7	82,1	0,2	1,0	4,5	19,7	14,0	61,4
7	Ромитан	2022	27,2	4,1	15,0	23,1	85,0	0,2	0,9	6,5	23,7	16,4	60,4
		2023	27,2	4,1	15,1	23,1	84,9	0,2	0,9	6,4	23,4	25,4506	60,7
8	Шофиркон	2022	28,4	3,6	12,7	24,8	87,3	0,7	2,6	7,2	25,4	16,8	59,3
		2023	28,4	3,6	12,6	24,8	87,4	0,7	2,6	7,2	25,5	16,8	59,2
9	Қорақўл	2022	26,5	3,7	13,8	22,8	86,2	0,3	1,0	3,9	14,8	18,6	70,3
		2023	26,5	3,7	13,9	22,8	86,1	0,3	1,0	3,9	14,6	18,7	70,5
10	Қоровулбозор	2022	19,3	4,4	22,9	14,9	77,1	0,1	0,3	3,4	17,4	11,5	59,4
		2023	19,3	4,4	23,0	14,9	77,0	0,1	0,3	3,3	17,1	21,7203	59,5
11	Ғиждувон	2022	27,0	4,5	16,6	22,5	83,4	0,9	3,3	5,9	21,7	15,8	58,4
		2023	27,0	4,5	16,6	22,5	83,4	0,9	3,3	5,9	21,7	15,8	58,4

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, Buxoro viloyatida 2022-2023-yillarda sho'rlanish darajalari to'g'risida ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Viloyatda 276.3 ming sug'oriladigan maydonning 2022-yilda 234.5 ming ga (84.9%) turli darajada sho'rlangan bo'lib. 2023-yilda esa bu ko'rsatgich 234.2 ming ga,(84.8%) ni ya'ni 1 yilda 300 ga sug'oriladigan maydon sho'rlanmagan yerga o'zgaryapti. Bugungi kunda

iqlim o'zgarayotgan bir sharoitda bunday natijaga erishish juda qiyin, ammo davlatimiz yuritayotgan oqilona siyosat yerga suvga bo'lgan qarashimizni o'zgartirishga undamoqda. Bunga misol tariqasida qator farmon va qarorlarni keltirishimiz mumkin.

Birgina "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020- 2030 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasining tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6024-sonli farmonida, Respublikada 2020-2030 yillarda aholini va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini suv bilan barqaror ta'minlash, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, suv xo'jaligiga bozor tamoyillari va mexanizmlarini hamda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, suv xo'jaligi obyektlarining ishonchli ishlashini ta'minlash hamda yer va suv resurslaridan foydalanish va suv tejoychi sug'orish texnologiyalarini joriy qilish belgilangan.

Buxoro viloyatida 2022-2023 yillarda sug'oriladigan yerlarning kollektor-drenaj tarmoqlari bilan ta'minlanganligi to'g'risida

MA'LUMOT

2-jadval

T/r	Tumanlar nomi	Yillar	Umumiy sug'oriladigan maydon (ming.ga)	Shundan KDT talab etiladigan maydon (ming.ga)	Amalda KDT bilan ta'minlangan maydon		jumladan (ming.ga)			1 ga maydonga to'g'ri keladigan xo'jalik ichki kollektor-drenaj tarmog'i uzunligi, (p.metr)	
					Maydon (ming.ga)	talabga nisbatan %	ochiq kollektorlar bilan	yopiq gorizontol drenaj bilan	vertikal drenaj qudug'i bilan	sug'oriladigan maydonlar da	drenaj bilan ta'minlangan maydonlar
Viloyat bo'yicha		2022	276,3	10,1	251,8	91,1	189,2	19,0	43,6	32,5	35,7
		2023	280,2	9,6	252,3	90,0	189,2	19,1	44,0	32,4	35,5
1	Buxoro	2022	30,0	0,3	28,0	93,2	19,3	2,1	6,5	28,1	30,1
		2023	30,4	0,3	27,9	91,6	19,2	2,2	6,5	28,5	31,1
2	Vobkent	2022	21,5	0,5	15,8	73,2	6,9		8,9	12,8	17,4
		2023	21,8	0,5	15,9	72,8	6,9		9,0	12,2	16,7
3	Jondor	2022	33,0	1,0	33,2	100,7	29,9	3,2	0,1	44,4	44,1
		2023	33,5	1,0	33,2	99,2	29,9	3,2	0,1	44,3	44,6
4	Kogon	2022	19,1	0,4	18,5	96,9	8,3	2,5	7,7	41,1	42,4
		2023	19,4	0,3	18,6	96,1	8,3	2,5	7,8	40,6	42,2
5	Olot	2022	21,5	0,7	23,1	107,4	20,1	3,0		64,6	60,2
		2023	22,0	0,7	23,1	105,2	20,1	3,0		63,0	59,9
6	Peshku	2022	22,8	0,4	19,7	86,4	14,4	1,5	3,8	22,5	26,0
		2023	22,9	0,2	20,0	87,4	14,5	1,6	3,9	24,7	28,3
7	Romitan	2022	27,2	2,4	24,8	91,1	19,7	2,4	2,6	30,7	33,7
		2023	27,7	2,4	24,7	89,3	19,7	2,4	2,6	29,0	32,4
8	Shofirkon	2022	28,4	1,3	26,9	94,9	17,7	0,9	8,3	21,9	23,0
		2023	28,4	1,2	27,0	95,2	17,7	0,9	8,4	22,0	23,1
9	Qorako'l	2022	26,5	1,3	26,5	100,0	24,6	1,6	0,3	51,7	51,7
		2023	27,1	1,3	26,5	97,9	24,6	1,6	0,3	46,5	47,5
10	Qorovulbozor	2022	19,3	1,5	18,0	93,0	16,3	1,7		26,8	28,8
		2023	19,8	1,5	18,0	91,1	16,3	1,7		26,5	29,1

2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, viloyat bo'yicha 2023-yilda 280,2 ming gektar sug'oriladigan maydonlarga ochiq kollektorlar, yopiq gorizontaldrenaj hamda vertikal drenaj qudug'ilar xizmat qilmoqda. 1 ga maydonga to'g'ri keladigan xo'jalik ichki kollektor-drenaj tarmog'i uzunligi 32,4 (metr) to'g'ri keladi. Zax qochirish tarmoqlarini loyihalashda iqtisodiy qulay va FIK eng yuqori bo'lgan zovur turlarini tanlash muhimdir. Bugungi kunda yopiq-yotiq zovurlar FIK bo'yicha eng qulay zax qochirish tarmog'idir. Dunyo miqyosida yopiq drenaj tizimlari keng qo'llanilmoqda. Masalan, Niderlandiya, AQSh va Rossiya kabi mamlakatlarda sug'oriladigan yerlarning drenaj tizimlari orqali sho'rlanishni oldini olishda muhim tajribaga ega. O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarida ham bu tizimlar qishloq xo'jaligida faol joriy etilmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, yopiq drenaj tizimi tuproqning sho'rlanish darajasini 30-50% ga kamaytirishi va ekinlar hosildorligini 20-40% ga oshirishi mumkin.

Gorizontaldrenaj — zax qochiruvchi drenaj turi ortiqcha tuproqgrunt suvlarini yig'ish va ularni zaxi qochiriladigan hududdan tashqariga chiqarib yuborish uchun qurilgan ochiq kanal (zovur)lar yoki uzluksiz drenaj (suvovar) ko'rinishida yerga yotqizilgan quvurlar tizimidan iborat. Asosiy drenajlar (tartibga soluvchi qism), suv qabul qilgichlar Gorizontaldrenajning asosiy qismlaridir. Hidrostatik bosim farqi ta'sirida suvning drenajlarga sizilib chiqishi hisobiga yer osti suvlari sathi tartibga solinadi. Sizib chiqqan suv drenajdan o'zi oqib ketadi. O'rta Osiyoda Gorizontaldrenaj eng ko'p tarqalgan bo'lib, melioratsiyalanadigan (zaxi qochiriladigan) yerlarning 85% dan ko'prog'iga xizmat ko'rsatadi.

Gorizontaldrenaj tuzilishi bo'yicha ochiq yoki yopiq; ishlash usuliga ko'ra zaxi qochiriladigan maydonda bir tekis joylashtirilgan muntazam hamda muayyan joylardagina (siyrak) joylashtirilgan ochiq yoki yopiq zovur va kollektorlar; xizmat muddati bo'yicha doimiy (meliorativ tizimning butun ishlash davrida aeratsiya zonasidagi tuproq-gruntning zarur suv-tuz tartibotini ta'minlaydi) va muvaqqat (doimiy drenaj ishlab turgan bo'lsada, sho'r bosgan va o'ta sho'rxok yerlarda faqat joriy sho'r yuvish davrida sho'rsizlantirish jarayonini tezlatish uchun quriladi) turlarga bo'linadi (q. Sho'r yuvish). Muayyan tuproq-gidrogeologik sharoitlarda Gorizontaldrenajning zax tortish quvvatini kuchaytirish maqsadida ularga kuchaytirgich — burg'i qudug'i ulanadi.

Ochiq drenajlar bir qancha jiddiy kamchiliklari (drenajlar va zovurlar texnik holatining yomonlashishi, zax qochirish davrining uzoq davom etishi, sho'r yuvishda suvning ko'p sarflanishi va b.) tufayli uni kamroq qo'llash yo'lidan

borilmoqda. O'zbekistonda yopiq drenaj tarmoqlari 1930—40 yillarda Mirzacho'ldagi tajriba melioratsiya stansiyasida qurilgan. Ko'pgina afzalliklar (uzoq foydalanish, tez va qisqa fursatda sug'orishga imkoniyat yaratishi, suvni tejash va b.) ga ega bo'lgani uchun bunday drenajlar 60-yillarda Mirzacho'ldagi qo'riq yerlarni o'zlashtirishda keng joriy etildi.

Hozirda yopiq drenajlarning yangi vakuumli, elektr osmotik, qo'sh qavatli turlari ishlab chiqilgan (ular turli chuqurliklarga yotqiziladigan va texnika vositalari bilan jihozlangan drenajlar majmuidan iborat). Avtomatik vositalardan foydalanib, boshqariladigan drenaj tarmoqlari barpo qilinmoqda. O'zbekistonda umumiy uzunligi 30 ming km dan ortiq xo'jaliklararo zovurlar bor; yopiq Gorizontal drenaj tarmog'ining umumiy uzunligi 9 ming km dan ko'proq. (2000yil).

Bugungi kunda Buxoro viloyatida 280.3 ming ga umumiy sug'oriladigan maydon bo'lib 251.8 ming ga maydon kollektor drenaj tarmoqlari bilan ta'minlangan, shundan 189,2 ming ga maydon ochiq kollektor tarmog'i bilan, 19.1 ming ga maydon yopiq gorizontaal drenaj va 44 ming ga maydon vertikal drenaj tarmoqlari bilan ta'minlangan.

19.1 ming ga maydonda jami 1159.6 km yopiq yotiq drenaj tarmoqlari xizmat qilmoqda. Shu jumladan 158.2 km meliorativ ekspeditsiya hisobidagi qolgan 1001.4 km klaster va fermer xo'jaliklari hisobiga to'g'ri keladi. Zax qochirish tarmoqlarining maqbul parametrlarini tanlash erlarning meliorativ holatiga uzviy ravishda bog'liq.

Yopiq-yotiq zovurlar va ularning tuzilishi

Yopiq yotiq zovurlar – bu yer ostiga yotqizilgan, maxsus teshikli quvurlar yoki shag'al bilan to'ldirilgan kanallar bo'lib, ular ortiqcha suvni yig'ib, uni tashqariga chiqarishga xizmat qiladi. Ushbu tizim quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

1. Drenaj quvurlari – plastik yoki beton quvurlar bo'lib, ularning ustki qismi suvni o'tkazish uchun maxsus teshikchalarga ega.

2. Filtr materiali – quvurlar atrofida qum, shag'al yoki geotekstil materiallar qo'llaniladi. Bu tuproq zarrachalarining drenaj tizimiga tushib, uni yopib qo'yishining oldini oladi.

3. Drenaj kollektor tarmoqlari – yig'ilgan suvni asosiy drenaj yo'lasi orqali tashqariga chiqaradigan kanal yoki quvur tizimi.

Yopiq-yotiq zovurlarni ishlatishning afzalliklari

Tuproq shoʻrlanishining oldini oladi – ortiqcha suvni chiqarib, kapillyar koʻtarilish tufayli sodir boʻladigan shoʻrlanish jarayonini kamaytiradi.

Sugʻorish samaradorligini oshiradi – tuproqning suv-havo rejimini yaxshilab, ekinlarning ildizlari yaxshi rivojlanishiga sharoit yaratadi.

Eroziyani kamaytiradi – ochiq zovurlar bilan solishtirganda tuproqning yuvilib ketishini oldini oladi.

Yer maydonidan samarali foydalanish imkonini beradi – chunki ochiq drenaj tizimlari kabi koʻp joy egallamaydi.

Atrof-muhitga foydali – suv resurslarini tejaydi va shoʻr suvlarning oqib chiqishini tartibga soladi.

Yopiq drenaj tizimining optimal parametrlari.

Yopiq yotiq zovurlarni loyihalashda quyidagi asosiy parametrlar inobatga olinishi kerak:

1. Drenaj quvurlarining chuqurligi – odatda 1,2–2,5 metr orasida boʻlishi kerak. Tuproqning mexanik tarkibi va shoʻrlanish darajasi chuqurlikni aniqlashda muhim ahamiyatga ega.

2. Quvurlar orasidagi masofa – bu faktor ham tuproqning suv oʻtkazuvchanligiga bogʻliq. Masalan, qumoq tuproqlarda 30-50 metr, gil tuproqlarda esa 10-30 metr masofada joylashtiriladi.

3. Quvurlar diametri – suv miqdoriga qarab 75 mm dan 200 mm gacha boʻlishi mumkin.

4. Filtr materialining turi – shagʻal, qum yoki geotekstil materiallardan foydalanish samaradorlikni oshiradi.

Xulosa oʻrinda shuni aytish joizki, yopiq yotiq zovurlar qishloq xoʻjaligida shoʻrlanishga qarshi samarali vosita boʻlib, ekinlar uchun optimal suv-havo muhitini yaratadi. Toʻgʻri loyihalash va texnik xizmat koʻrsatish orqali bu tizimlarning ishlash muddatini oshirish mumkin. Kelajakda ilmiy-tadqiqot ishlari orqali yanada samarali drenaj tizimlari ishlab chiqilishi xalq xoʻjaligining rivojlanishiga zamin boʻladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasi suv xoʻjaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga moʻljallangan konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida farmoni, 10.07.2020 yildagi PF-6024-son.

2. Xamidov M.X, Shukurullayev X.I, Mamataliyev A.B, “Qishloq xo‘jaligi gidrotexnik melioratsiya” Sharq, Toshkent-2008.
3. Горизонтальный дренаж орошаемых земель, М., 1979.
4. www.agronews.uz
5. www.ziyo.net